

Sesión nº 0 Presentación

Descrición

Xornada na que as educadoras se presentan ao grupo, de ser necesario.

Antes de poder facer nada co noso grupo, cómpre ter o seu beneplácito para o traballo que queremos desenvolver. Se xa nos coñecen, esta “Sesión 0” pode limitarse a unha simple conversa na que introducir ás participantes no proxecto, as súas características e obxectivos.

En caso de que sexa a primeira vez que temos contacto co grupo, haberá que ser algo máis coidadoso/a. Vai ser a primeira impresión que teñan de nós, como educadoras/es, e do proxecto. Temos que convencer ao noso público das bondades do proxecto e, tamén desde o primeiro momento, buscar unha confianza mútua que favoreza o compromiso e o desenvolvemento das seguintes sesións. Un exercicio de habilidades sociais onde a forma e o fondo serán importantes.

Obxectivos

- Darnos a coñecer persoalmente.
- Dar a coñecer o proxecto, as súas características, obxectivos e dinámicas.
- Contar co beneplácito e o compromiso expreso das participantes.
- Xerar un bo clima de traballo desde o inicio.

Materiais

- Panel de notas
- Pelota para o xogo de presentación (optativo)
- Petiscos (optativos)
- Póster do proxecto
- Folla para contactos

Claves didácticas

Conceptos clave: presentación

Competencias e valores: participación, diálogo, compromiso.

Referencias e recursos adicionais

Non son necesarios

Desenvolvemento

Paso 1: dinámica de presentación

Como non podería ser doutro xeito, presentarse será o primeiro paso da sesión. Neste punto sempre é recomendábel, alén da descrición do seu papel no proxecto, e mesmo na equipa de traballo que o desenvolve, engadir elementos persoais que teñan algún tipo de relación co grupo de traballo (por exemplo, nomear o barrio ou cidade onde se vive).

A continuación, e sempre dependendo do ambiente do grupo —pódese deixar para máis adiante—, pódese pedir ás participantes que se presenten. Esta rolda de presentación pode facerse sen maiores cerimoniais ou mediante algún tipo de xogo ou dinámica (por exemplo, ir pasándose unha pelota duns ás outras).

Paso 2: presentación do proxecto

Despois da presentación persoal xa pode comezar a falar do proxecto “Descarboniza! Que non é pouco...”.

A secuencia de contidos que se propón é a seguinte:

1. O cambio climático constitúe o maior reto ao que se ten que enfrontar a humanidade nos próximos anos.
2. A dimensión do problema e a súa relación con calquera aspecto da nosa vida obriga a unha actuación inmediata.
3. O proxecto “Descarboniza! Que non é pouco...” propón comezar a actuar e facelo dun xeito colectivo. Por que? Pois porque non basta con cambios individuais e porque facer as cousas en grupo é sempre máis divertido.
4. Que se propón facer? Queremos reducir as nosas emisións e buscar alternativas que nos axuden a superar o problema. Tendo en conta que case calquera aspecto das nosas vidas está relacionado co cambio climático, escolleremos un tema de traballo (alimentación, enerxía, transporte, etc.) para ver que podemos facer. E faremos este traballo a través de 8 sesións dunha hora de duración, máis ou menos.
5. Preguntas, dúbidas, aclaracións?

Paso 3: compromiso e detalles do funcionamento

De ter o visto bo por parte do grupo, antes de rematar a sesión terán que quedar definidas as seguintes cuestións:

- Hai un compromiso firme por parte do grupo? Estase pedindo a participación nun proceso máis ou menos prolongado, cómpre confirmar o interese e o compromiso para evitar calquera tipo de confusión ao respecto.
- Como vai ser a comunicación co grupo? Haberá que esclarecer quen será os interlocutores e a través de que medio (correo-e, teléfono, WhatsApp...).
- Cal vai ser o lugar e a periodicidade das sesións? O espazo de traballo, o horario e o calendario de encontros ten que quedar claro para todas as participantes, buscando opcións adaptadas ao maior número de persoas e tentando, na medida do posíbel, que non sufra moitas modificacións para evitar confusións.

Suxestións

Levar unhas galletas ou algún outro petisco pode ser a mellor maneira de establecer unha relación de complicidade co grupo. Se ademais, as galletas son ecolóxicas ou dalgún establecemento local, serven para exemplificar a importancia do cotiá no cambio climático cun elemento lúdico.

Os petiscos poden servir tamén para organizar unha rotación de coidados nas sesións. O primeiro día é o educador/a quen “coida” ao grupo, e despois, cada unha das persoas participantes pode traer algo da súa propia colleita para seguir coa dinámica coidadora.

Preguntas frecuentes

Canto teño que contar do proxecto?

Estamos nunha sesión de presentación e queremos convencer ao noso público; teremos que buscar un equilibrio entre a información necesaria, para animar á participación, e a excesiva, que poida chegar a aburrir. Se o grupo está interesado xa preguntará...

Por outra parte, é recomendábel non estenderse moito na parte explicativa do cambio climático. Xa haberá tempo nas sesións próximas para aprofundar en todas as súas dimensións.

É necesario vir a todas as sesións?

Si, é necesario, e por iso pídese o compromiso de todo o grupo. Agora ben, se algunha das persoas participantes falta a algunha das sesións non pasa nada; ademais do repaso que se fai ao comezo de todas as sesións, o propio grupo pode axudar a non perder o paso.

Sesión nº 1

Percepción inicial e primeiros conceptos

Descrición

Saber como percibe o grupo o cambio climático constitúe o alicerce sobre o que se irán definindo os contidos e dinámicas das sesións de traballo.

Cada un dos participantes terá as súas propias ideas sobre a gravidade do problema, as súas principais causas, os impactos e as consecuencias a nivel planetario e local. Terá vostede que xogar con todas estas variábeis, e co seu distinto peso en cada persoa do grupo, para introducir o fenómeno do cambio climático con maior ou menor detalle, ou insistir nalguna cuestión que resulte de interese.

A sesión iníciase cunha dinámica de análise colectiva de fotografías relacionadas co cambio climático para, a continuación, coas achegas das participantes como pezas dun quebracabezas, construír unha exposición teórica básica, e tan sinxela como o grupo precise, do cambio climático.

Obxectivos

- Coñecer a percepción que teñen as participantes do Cambio Climático, as súas causas e consecuencias, e a crise enerxética parella.
- Achegar unha primeira presentación introdutoria do problema e as súas dimensións.

Materiais

- 12 fotos.
- Gráficos 1, 2 e 3.
- Panel de evolución.

Claves didácticas

Conceptos clave: percepción, cambio climático, crise ambiental.

Competencias e valores: debate, reflexión colectiva, diálogo.

Referencias e recursos adicionais

Dossier Anexo explicativo do cambio climático, a crise ambiental e o *peak oil*, as súas causas e consecuencias.

Desenvolvemento

Paso 1: explicación da dinámica

Despois de repartir as fotos entre as participantes, preguntarémolles que relación ven entre as imaxes e o cambio climático?

A idea é que, de forma individual, por parellas ou en grande grupo, as participantes vaian comentando o que ven nas fotos e que vínculo establecen co cambio climático, se é que establecen algún.

Paso 2: desenvolvemento da dinámica

A persoa que dinamiza irá dando palabras ou animando a intervir ás participantes, apuntando ao mesmo tempo no panel as idas ou aspectos que considere máis relevantes.

Tentarase que interveñan todas as persoas, equilibrando tempos de intervención e evitando orientar as respostas, o que non quita que se poida introducir algún debate (por exemplo: que medio de transporte pensades que emite máis gases de efecto invernadoiro?).

Paso 3: información adicional

Finalizado o debate, é o momento de esclarecer dúbidas e abordar os aspectos básicos do cambio climático e a crise enerxética que non aparecesen nos discursos do grupo.

Para apoiar as explicacións empregaranse os gráficos do cambio climático, o peak oil e a crise ambiental, así como as propias fotos.

Paso 4: escolla do tema de traballo

Para facilitar e axilizar o desenvolvemento das seguintes sesións, propórase ao grupo a escolla dun tema de traballo que sirva de fío condutor: alimentación, enerxía, transporte, tecnoloxía, etc.

Cómpre clarear que a escolla deste tema non excluírá información sobre outras cuestións senón que funcionará como catalizador do traballo, nada máis.

Paso 5: avaliación e peche

A avaliación de todas as sesións seguirá o mesmo esquema:

- unha avaliación de contidos: descubriron algo novo? resultoulles de interese?
- unha avaliación de sensacións: sentíronse ben? Cómodas? Foi divertido?

Dependendo do tempo dispoñíbel e os ánimos do grupo poderanse lanzar estas preguntas en aberto, para que conteste quen queira, ou facer unha rolda completa na que interveñan todas as persoas participantes.

Suxestións

A análise das fotos pode “atascarse” nalgún momento, o que esixirá unha maior intervención na dinamización do debate. Busque nas fotos elementos que lle chamen a vostede a atención e emprégueos como recurso.

A explicación do cambio climático empregando os apuntamentos da análise tamén pode resultar confusa. Constrúa antes da sesión un esquema propio coa secuencia de contidos e relacións despois coas fotos e as posibles cuestións que saian delas.

A escolla do tema de traballo non debe converterse nun debate prolongado; trátase simplemente de testar onde está o interese do grupo. En caso de non chegar a un acordo rápido é preferíbel trasladar a cuestión á seguinte sesión, deixando ao grupo que tome a decisión pola súa conta e ao seu ritmo.

Preguntas frecuentes

Esta foto que ten que ver co cambio climático? Preguntando ao preguntador/a...

É moi frecuente que, ante un tema que non coñecen e unhas fotos que non saben moi ben como interpretar, as participantes comezan a preguntar ao dinamizador/a sobre as imaxes e o que significan. Haberá que insistir en que o que se busca é a súa opinión, que xa haberá tempo de explicar as cousas que o precisen despois.

Pois eu creo que... interpretacións erróneas

Pode darse o caso de que as fotos dean pé a interpretacións erróneas sobre o cambio climático, as súas causas e consecuencias. A segunda parte da sesión servirá para resolver estas cuestións que, nalgúns casos, haberá que afrontar con moito coidado para evitar que o grupo ou algunha das participantes se sinta desautorizada ou ridiculizada.

Sesión nº 2

Achegándonos á nosa realidade

Descrición

A partir dunha explicación global do cambio climático buscarase achegar o problema á realidade do grupo, empregándose como punto de partida a súa pegada de carbono.

Na sesión nº 1 introduciuse a problemática do cambio climático e comezouse a falar das súas causas e consecuencias; mais, polo escaso do tempo e o iniciático da xornada, foron moitas as cuestións que quedaron sen explicar e, sobre todo, presentouse todo dunha forma xeral, mesmo abstracta. O cambio climático non é aínda —probabelmente— un problema significativo para o seu grupo.

A través do cálculo da pegada de carbono individual achegarase a problemática ao cotiá, analizando que aspectos da nosa vida contribúen á emisión de gases de efecto invernadoiro e en que medida o fan.

Obxectivos

- Afondar o coñecemento do cambio climático, as súas causas e consecuencias.
- Achegar o cambio climático á realidade das persoas participantes, ligándoo coa súa cotidianidade.
- Reflexionar sobre a responsabilidade individual e colectiva.
- Valorar a capacidade e a marxe de acción a nivel individual e colectivo.

Materiais

- Test de pegada de carbono.
- Gráficos 1, 2, 3 e 4.
- Panel de evolución.

Claves didácticas

Conceptos clave: cambio climático, responsabilidade individual, capacidade de acción.

Competencias e valores: participación, reflexión colectiva, empatía.

Referencias e recursos adicionais

Dossier Anexo.

Guía *Coñece e valora o cambio climático. Propostas para traballar en grupo.*

Desenvolvemento

Paso 1: repaso sesión 1

Co panel de evolución á vista, as fotos e os gráficos empregados, comezarase cun repaso xeral do acontecido na “Sesión 1”. Este repaso servirá para introducir nova información, tanto sobre as causas e consecuencias do cambio climático, como da crise enerxética e a crise ambiental en termos xerais.

Paso 2: cálculo pegada de carbono

“E todo isto que ten que ver con nós?” Esta podería ser a pregunta que lle sirva para enlazar a presentación xeral da problemática climática coa realidade do seu grupo. Neste punto, entregarase o cuestionario para o cálculo da pegada de carbono individual.

“
Nesta explicación
introdutoria pódese incidir
con algo máis de detalle
na temática escollida polo
grupo como fio condutor.
”

Despois dun certo tempo para o cálculo poranse en común os resultados e abrírase un espazo aberto de debate sobre eles.

Búscase xerar un dinámica de conversa onde as participantes falen e se pregunten sobre o por que das súas respectivas pegadas. O seu papel aquí será de moderadores/as, dando as palabras para que non falen todos/as ao mesmo tempo ou facendo preguntas ao grupo ou a persoas concretas para animar a conversa. Así mesmo, poderase ligar algúns aspectos clave do debate coa información proporcionada no Paso 1, facendo outra vez especial fincapé naqueles aspectos relacionados coa temática escollida polo grupo.

O obxectivo final é provocar unha reflexión sobre como os nosos hábitos contribúen ao cambio climático, que responsabilidade individual e colectiva temos e comezar tamén a falar sobre o tipo de cambios posíbeis e a nosa marxe de manobra.

Antes da avaliación, e para pechar a conversa, enunciárase unha pregunta de continuidade ao grupo. Neste caso queremos saber como perciben o cambio da pegada ao longo do tempo: “como pensades que cambiou na vosa vida a (temática escollida) nos últimos 30-40 anos? E a dos vosos pais/nais/avós/avoas?”

Paso 3: avaliación e peche

A avaliación de todas as sesións seguirá o mesmo esquema:

- unha avaliación de contidos: descubriron algo novo? resultoulles de interese?
- unha avaliación de sensacións: sentíronse ben? Cómodas? Foi divertido?

Dependendo do tempo dispoñíbeis e dos ánimos do grupo poderanse lanzar estas preguntas en aberto, para que conteste quen queira, ou facer unha rolda completa na que interveñan todas as persoas participantes.

Suxestións

No Paso 1 pódese caer no risco de estender moito a explicación ou mesmo “asoballar” cun exceso de datos que, ademais, son pouco alentadores. Non se trata de meter medo nin disertar sobre escenarios de colapso. Queremos contextualizar o problema dunha forma complexa pero asimilable. Outra vez, facer un esquema previo axudarálle moito a non enredar máis da conta...

O cálculo da pegada de carbono persoal pode ser un momento divertido para o grupo, que compara de forma lúdica os seus hábitos de vida; ou tenso, se non hai a suficiente confianza entre as participantes ou co educador/a. Como buscamos o primeiro, pasalo ben e rir un pouco para desdramatizar a información do principio, pode facer a posta en común dos resultados da pegada como unha especie de xogo, dando premios ficticios a determinados resultados, por exemplo.

Cómpre ter tamén moito coidado coas capacidades de lecto-escritura do grupo. Se percibimos o máis mínimo risco de que sexa así, é recomendábel facer o cálculo lendo os enunciados e pedindo ás participantes que vaian dicindo en cada caso a resposta que máis se achegue á súa realidade.

Na guía “Coñece e valora o cambio climático. Propostas para traballar en grupo”, conta con varias actividades coas que poder afondar na dimensión da pegada e o seu cálculo. Se o seu grupo quere, pode facer algunha sesión máis con elas.

Preguntas frecuentes

A responsabilidade individual é tan pequena que o que fagamos non vale nada?

A dimensión do cambio climático fai que, en moitas ocasións, o razoamento do grupo, ou a nivel individual, caia no desánimo (non se pode facer nada...). Estes momentos poden ser moi útiles para reflexionar sobre o que podemos ou non podemos facer, incidindo na necesidade de actuar e, paralelamente, influír sobre os responsábeis políticos.

Chegar a acordos de grupo é case imposíbel en determinadas cousas?

O cambio terá que ser colectivo ou non será. E chegar a acordos sempre é complicado. Porén, calquera proceso de decisión grupal é, de facto, un proceso de aprendizaxe. Por outra parte, se a humanidade chegou a onde chegou foi a través de cambios colectivos e decisións colectivas; algo sabemos do tema como especie...

Sesión nº 3

Repensando o noso presente

Descrición

Igual que a pegada da humanidade, a pegada individual non sempre foi a mesma ao longo da vida. Despois de chegar a problemática do cambio climático á cotidianidade, reflexionando sobre a pegada individual, nesta sesión buscarase ligar emocionalmente empregando como correa de transmisión o pasado vital do grupo, moitas veces de baixa enerxía.

Alén de incidir na dimensión emocional, esta sesión debe servir para estender a reflexión do individual ao colectivo e tamén para seguir analizando a capacidade de acción sobre o problema.

A sesión remata cun chamamento a “proxectar” a reflexión sobre o pasado de baixa enerxía cos familiares do grupo.

“
As sesións 3 e 4 poden fusionarse nunha soa, ampliando un pouco o tempo e xestionando os temas de debate para non enredar demasiado.
”

Obxectivos

- Reforzar a vinculación emocional coa problemática ligándoa cun pasado vital de baixas emisións.
- Coñecer e poñer en valor prácticas de baixas emisións do pasado.
- Reflexionar sobre a responsabilidade individual e colectiva dos cambios producidos en relación co aumento das emisións.
- Valorar a capacidade de acción sobre o problema.

“
⚠️ **ATENCIÓN!** A metodoloxía de traballo está deseñada pensando nun público adulto que coñeceu, en liñas xerais, un pasado de menores emisións que o actual.
”

Materiais

- Panel de evolución

Claves didácticas

Conceptos clave: cambio climático, pasado de baixa enerxía, recordos, responsabilidade individual e colectiva, capacidade de acción

Competencias e valores: participación, reflexión colectiva, empatía

Referencias e recursos adicionais

Dossier Anexo

Desenvolvemento

Paso 1: repaso sesión 2

Co panel de evolución á vista, comezarse facendo repaso da sesión anterior, aproveitando para preguntar por dúbidas ou aspectos que cómpre repetir ou clarexar.

Paso 2: memoria de baixa enerxía

O repaso do paso 1 servirá para introducir a pregunta coa que pechamos a sesión anterior: “como pensades que cambiou na vosa vida a (temática escollida) nos últimos 30-40 anos? E a dos vosos pais/nais/avós/avoas?”

Coa pregunta como catalizador, e outra vez reproducindo o formato conversa, buscarase unha reflexión colectiva a partir dos seus recordos persoais, dinamizando as intervencións para que todas as participantes poidan intervir achegando parte da súa memoria vital. Un conxunto de recordos que, outra vez empregando a temática escollida como fío condutor, servirá para identificar boas (e malas) prácticas metabólicas e sociais, así como ir ligándoo cos conceptos que xa saíron en relación ao cambio climático (causas, consecuencias, responsabilidade, capacidade de acción).

Antes da avaliación, e para pechar a conversa, enunciárase unha pregunta de continuidade ao grupo. Neste caso queremos saber que saben os seus fillos/as, netos/as sobre o seu pasado de baixa enerxía?

Paso 3: avaliación e peche

A avaliación de todas as sesións seguirá o mesmo esquema:

- unha avaliación de contidos: descubriron algo novo? resultoulles de interese?
- unha avaliación de sensacións: sentíronse ben? Cómodas? Foi divertido?

Dependendo do tempo dispoñíbel e os ánimos do grupo poderanse lanzar estas preguntas en aberto, para que conteste quen queira, ou facer unha rolda completa na que interveñan todas as persoas participantes.

Suxestións

A posta en común de recordos vitais constitúe un exercicio tan fermoso como arriscado. As emocións poden emerxer e xerar momentos moi intensos que cómpre respectar e tratar con moita delicadeza; mais este tipo de dinámicas poden xerar tamén silencios incómodos que, dependendo do ambiente do grupo terá que deixar fluír, por necesarios, ou interromper, con preguntas directas sobre aspectos concretos das súas vidas (por exemplo, como era a súa dieta habitual?).

O traballo coa memoria implica habitualmente unha lectura dicotómica do pasado: por unha parte, rexéitanse as carencias materiais respecto do presente; por outra, séntese morriña en relación a determinadas persoas e situacións. Terá que xogar con estes elementos para ser quen de poñer en valor determinadas prácticas dese pasado sen caer nunha nostalgia romántica que esquece moitas cousas que non queremos “recuperar” (ditadura, discriminación, fame, etc.).

Preguntas frecuentes

Cales son recordos “válidos” e cales innecesarios para o proxecto?

Todos os recordos son válidos porque, se saen, é que son importantes para o grupo. Na súa man estará ligar esta memoria co cambio climático. En ocasións isto non será doado e, en calquera caso, será recomendábel darlle cabida; o grupo, ou algunha persoa do grupo, pode precisar compartir un recordo que, aínda que non estea directamente relacionado, ten que saír.

Sesión nº 4

Da nosa casa á nosa comunidade

Descrición

Os recordos postos en común na “Sesión 3” achegarán moitas claves sobre o papel da comunidade na que creceron, viviron e viven as persoas do seu grupo; moitos aspectos que estarán tamén relacionados coa pegada de carbono individual e colectiva e cos coidados e relacións sociais. Nesta sesión incidirase na dimensión comunitaria, partindo dunha memoria onde a colectividade ten —presumiblemente— un peso maior, para introducir a importancia dunha resposta de grupo á hora de reducir emisións e construír estratexias de adaptación ao cambio climático.

A cohesión social, a resiliencia comunitaria ou os coidados colectivos adquiren nesta sesión un marcado protagonismo, identificando accións e actividades conxuntas onde o apoio mutuo e o ben común emerxen como estratexias válidas e posíbeis.

“
As sesións 3 e 4 poden fusionarse nunha soa, ampliando un pouco o tempo e xestionando os temas de debate para non enredar demasiado.”

Se o futuro depara retos maiúsculos, mellor enfrontalos con outras persoas que sós. As persoas do seu grupo terán, con moitas probabilidades, unha capacidade de acción colectiva —alén de outros moitos coñecementos— que, con certeza, será moi útil para as súas respectivas comunidades nos próximos anos.

Obxectivos

- Destacar a dimensión comunitaria da memoria vital do grupo.
- Poñer de relevancia a necesidade de cambios a nivel colectivo/comunitario.
- Reflexionar sobre que dinámicas, hábitos e procesos do pasado poden ser de utilidade nun futuro de baixa enerxía.

Materiais

- Test de pegada de carbono.
- Panel de evolución.

Claves didácticas

Conceptos clave: cambio climático, pasado de baixa enerxía, recordos, responsabilidade individual e colectiva, capacidade de acción.

Competencias e valores: participación, reflexión colectiva, empatía.

Referencias e recursos adicionais

Dossier Anexo.

Desenvolvemento

Paso 1: repaso sesión 3

Co panel de evolución á vista, comezase facendo repaso da sesión anterior, aproveitando para preguntar por dúbidas ou aspectos que cómpre repetir ou clarexar.

Paso 2: memoria colectiva de baixo consumo

O repaso do paso 1 servirá para introducir a pregunta coa que se pechou a sesión anterior: “que saben os seus fillos/as, netos/as sobre o seu pasado de baixa enerxía?”.

Coa pregunta como catalizador, e outra vez reproducindo o formato conversa, buscarase unha reflexión colectiva a partir dos seus recordos persoais, dinamizando as intervencións para que todas as participantes poidan intervir achegando parte da súa memoria vital. Un conxunto de recordos nos que, outra vez empregando a temática escollida como fío condutor, buscarase destacar as prácticas comunitarias relacionándoas cos conceptos que xa saíron en relación ao cambio climático (causas, consecuencias, responsabilidade, capacidade de acción).

Antes da avaliación, e para pechar a conversa, pedirase ao grupo que organice un roteiro polo barrio ou contorna para coñecer de primeira man o lugar onde se localizan moitos dos recordos postos en común.

Paso 3: avaliación e peche

A avaliación de todas as sesións seguirá o mesmo esquema:

- unha avaliación de contidos: descubriron algo novo? resultoulles de interese?
- unha avaliación de sensacións: sentíronse ben? Cómodas? Foi divertido?

Dependendo do tempo dispoñíbel e os ánimos do grupo poderanse lanzar estas preguntas en aberto, para que conteste quen queira, ou facer unha rolda completa na que interveñan todas as persoas participantes.

Suxestións

Se na parte da memoria individual dáse un certo equilibrio entre os recordos negativos e os positivos, no repaso das actividades comunitarias adoita primar unha lectura nostálxica das festas e mesmo tarefas comunitarias en oposición ao individualismo actual. Este é un fío que interesa promover, mais sen perder de vista a mirada crítica; analizar desde o xénero ou desde a supervivencia obrigada este tipo de práctica axúdanos tamén a relativizalas e mesmo a contextualizalas nun futuro próximo.

Preguntas frecuentes

Que facer se non hai “recordos colectivos”?

Pode darse o caso de que o grupo, pola súa traxectoria vital, non conte cunha memoria común onde os acontecementos comunitarios non sexan relevantes. Neste caso, pódese aludir a feitos que fan parte do imaxinario colectivo: as tarefas agrícolas (a malla, por exemplo), ou a organización das festas (do barrio, da parroquia, etc.) son procesos coñecidos que, aínda que non se viviran directamente, teñen o seu oco no constructo cultural da meirande parte do estado.

Sesión nº 5

Paseando polo barrio

Descrición

Durante as dúas sesións anteriores é probábel que emerxeran moitos recordos relacionados directamente co barrio/parroquia/lugar do seu grupo de traballo. Unha memoria da comunidade que a través dun paseo pola contorna poderemos seguir poñendo en valor.

O barrio, a parroquia, o lugar é o espazo onde a comunidade se relaciona e vive. Dar unha volta por este espazo proporcionará varios elementos importantes no proceso: en primeiro lugar, o territorio queda visibilizado, cos seus cambios e impactos, reflexo dunha evolución coas súas cousas boas e malas; en segundo lugar, as participantes amosan o seu territorio, físico e emocional, orgullosas, distantes ou tristes ante el, pero non indiferentes; e finalmente, realizamos un exercicio de escala, medindo “figuradamente”, os límites da comunidade onde se pode actuar, aínda que sexa con recursos moi limitados.

Obxectivos

- Coñecer o territorio físico e emocional de intervención, visibilizando os cambios experimentados polo mesmo.
- Poñer en valor o territorio e os recordos do grupo, reforzando o vínculo emocional.
- Realizar un exercicio de escala, definindo os límites da comunidade.
- Reforzar a cohesión do grupo cunha actividade lúdica onde cada quen poida explicar as súa vinculación co territorio de intervención.

Materiais

- Cámara de fotos.

Claves didácticas

Conceptos clave: territorio, cambio, impactos, espazos colectivos, escala, límite da comunidade.

Competencias e valores: participación, reflexión colectiva, empatía, cohesión.

Referencias e recursos adicionais

Non son necesarias.

Desenvolvemento

Paso 1: paseo

Posto que serán as persoas do grupo as que definan a extensión e duración do paseo, limitarémonos a pedirles que fagan de guías intérpretes do mesmo. Quen queira, poderá intervir e explicar acontecementos, cambios, espazos, etc.

Por suposto, vostede poderá preguntar ou intervir tamén, mais deixando sempre o protagonismo ao grupo e as súas historias.

Paso 2: explicar o por que do paseo

No remate do paseo explicárase con maior detalle os obxectivos do mesmo (mirar apartado de obxectivos), e tamén tentar ligar as explicacións das persoas participantes co cambio climático e os temas que saíron nas anteriores sesións de traballo.

Paso 3: avaliación e peche

Neste caso, a avaliación da sesión será un pouco distinta, obviando a avaliación de contidos (foron eles/as as que nos contaron cousas, fundamentalmente), e centrándonos nas sensacións (sentíronse ben? Cómodas? Foi divertido?)

Dependendo do tempo dispoñíbel e os ánimos do grupo poderanse lanzar estas preguntas en aberto, para que conteste quen queira, ou facer unha rolda completa na que interveñan todas as persoas participantes.

Suxestións

Pódese pedir ao grupo que, se queren e teñen, leven fotografías do barrio dos últimos anos para ir analizando os cambios do paso do tempo. Estas fotos soen dar moito xogo para recrear espazos e mesmo momentos de celebración colectivos (festas), que achegan un carácter algo nostálxico pero tamén moi emotivo.

Dependendo do grupo, o paseo pode estar suxeito a demasiados “silencios”, ou a que unha ou dúas persoas leven a voz cantante e o resto case non interveñan. Nos dous casos pode axudar levar unha batería de preguntas concretas (que é o que máis vos gusta do barrio? E o que menos? Que foi o que máis cambiou no barrio? Que cousas seguen a facerse en colectivo? etc.), e mesmo interpelar directamente a persoas concretas do grupo que non estean a intervir ou que sexan máis tímidas (preguntas que non teñen por que ser en aberto e poden cingirse a unha conversa entre unhas poucas persoas que estean ao redor). O importante é que todo o grupo se sinta a gusto...

Preguntas frecuentes

Cal ten que ser a duración do paseo?

Será o grupo quen o decida. Se un dos obxectivos do paseo é definir a escala da comunidade, é de supoñer que o paseo non sexa moi grande. Dúas ou tres horas, como moito, é dabondo para coñecer un barrio e poder facer varias paradas nas que explicar os cambios sufridos polo mesmo co paso do tempo.

Sesión nº 6

Diseño da actividade

Descrición

Despois de 5 sesións de traballo debería contar con abundante información sobre o seu grupo, sobre a súa memoria de baixa enerxía e sobre a súa comunidade, física e emocional.

O relato que guía esta sesión fía os seguintes argumentos: o cambio climático é un problema urxente que nos afecta a todos/as e que ten moito que ver co consumo enerxético desatado das nosas sociedades actuais. Por outra parte, en maior ou menor medida, as persoas do noso grupo tiveron un pasado e, probabelmente tamén unha traxectoria vital ate a actualidade, de baixas emisións. É probábel tamén que elas/es poidan introducir cambios nos seus hábitos individuais e colectivos para reducir os seus consumos e as súas emisións; se ben, relativizando estes cambios no contexto actual e, sobre todo, comparando o seu consumo coas xeracións presentes, en realidade, pouco lles “toca” descarbonizarse... O realmente importante é que contan con vivencias e coñecementos para afrontar e adaptarse a un futuro próximo de baixo consumo e menores emisións. Elas/es poden axudar a que a súa comunidade sexa máis resiliente, de aí a proposta de desenvolver unha actividade dirixida a súa comunidade, para comezar con este proceso.

Queremos, por tanto, que o grupo organice unha actividade; que a deseñe, a concrete e a desenvolva de forma autoxestionada e con dúas premisas principais: que estea relacionada co cambio climático, claro está, e que estea dirixida á súa comunidade.

Obxectivos

- Diseñar unha actividade comunitaria en relación ao cambio climático.
- Reflexionar sobre o papel do grupo na comunidade e nas dinámicas de resiliencia que poden axudar a poñer en marcha.

Materiais

- Panel de evolución.

“**ATENCIÓN!** Se non se fixo antes, é importante nesta sesión contar cun panel de evolución que reflicta o traballo desenvolvido. Se ademais lle engadimos fotos de cada unha das sesións, poderá converterse nun pequeno “agasallo” motivador para o grupo.”

Claves didácticas

Conceptos clave: deseño, educación ambiental, comunicación.

Competencias e valores: participación, reflexión colectiva, empatía, deseño colectivo.

Referencias e recursos adicionais

Non son necesarias.

Desenvolvemento

Paso 1: repaso das sesións de traballo

Co panel de evolución á vista, comezarse facendo repaso das sesións anteriores, incidindo naqueles aspectos que, por un ou outro motivo, tiveron unha maior importancia para o grupo.

A continuación exporase o fío argumental que nos leva ao deseño dunha actividade para a comunidade (mirar resumo).

Paso 2: escolla e deseño da actividade

Aínda que ao comezo do proxecto se mencione a posibilidade de organizar unha actividade é probable que o seu grupo non saiba que facer ou, se o sabe, non teña moi claro como levalo adiante ou, se o ten, non contará con recursos dabondo, ou... Tamén pode ser que o grupo o teña todo claro e non faga falta a nosa intervención máis que para acompañar. Mais en caso de que non sexa así, suxerimos a continuación algunhas dinámicas:

- Se o grupo non sabe que facer: dinámicas de creatividade

Hai moitas e, dependendo do seu grupo e o ambiente de traballo poderemos facer unhas ou outras. Nós suxerímoslle algunha dinámica de movemento, para xogar, e logo facer un fala-escucha sobre o que lles gustaría organizar. Despois, faríase unha posta en común de ideas de actividades, ligadas ao cambio climático e de carácter comunitario, escollendo aquela que máis guste ao grupo (continúe co seguinte subpaso).

- Se o grupo non sabe como levalo a cabo: secuencia de actuación

En ocasións o grupo sabe a actividade que quere facer pero non como levala adiante. Delimitar os pasos para executala é un exercicio que, alén de organizar recursos e tempos, serve para axustala ben en relación co cambio climático e a súa dimensión comunitaria. A través dun panel, pódese ir escribindo que facer antes, durante e despois da actividade para chegar a bo porto.

- Se o grupo non acaba de arrancar: proposta externa

Pode darse o caso de que o grupo, por distintos motivos, non saiba que facer, nin despois dos exercicios de creatividade... Nestes casos, se a cousa está moi bloqueada, pódense suxerir actividades concretas (por exemplo, se o noso grupo está a traballar o tema de alimentación, podemos suxerir un obradoiro de cociña vexetariana, ou de conservas).

O ideal é que nesta sesión queden definidos todos os detalles da actividade (contidos, data, lugar, horario, difusión, etc.). Se non é así, haberá que buscar algún momento máis no que seguir concretando todo.

Paso 4: avaliación e peche

Como na anterior sesión, a ausencia de contidos novos fará que nos centremos na parte das sensacións (sentíronse ben? Cómodas? Foi divertido?).

Dependendo do tempo dispoñíbel e dos ánimos do grupo poderanse lanzar estas preguntas en aberto, para que conteste quen queira, ou facer unha rolda completa na que interveñan todas as persoas participantes.

Suxestións

A ausencia de propostas nalgúns grupos pode ser xusto ao contrario noutros... Moitas propostas distintas que poden chegar mesmo a “enfrentar” a algúns participantes. Non é tan importante... A actividade é o punto e seguido do proxecto; de ter moitas propostas, o grupo pode secuenciar as accións, tentando dotalas dun fío condutor que satisfaga aos seus participantes.

Preguntas frecuentes

E se a actividade escollida polo grupo non ten que ver co cambio climático ou non deixa moito espazo á lectura comunitaria?

É realmente difícil atopar unha actividade que non teña nada que ver co cambio climático. Con todo, é posíbel que a actividade escollida polo grupo teña unha vinculación complexa ou pouco intuitiva. Terá vostede que esforzarse en destacar este vínculo, introducindo as dinámicas necesarias para que o cambio climático sexa o protagonista.

Tamén pode ser que a actividade teña uns contidos demasiado cinguidos aos intereses do grupo e que non anime a unha participación máis ampla. De ser así, insista no obxectivo de facer partícipe á comunidade e, se incluso deste xeito non cambia, agarde á avaliación para valorar colectivamente que foi o que aconteceu e por que.

Descrición

O deseño, organización e realización debería correr da man do grupo. Limítese a presentar o proxecto ás participantes da actividade e bote unha man no que poida; pero deixando que sexa o grupo quen asuma a responsabilidade de desenvolve-la como un exercicio de autoxestión.

Sesión nº 7

Actividade

Sesión nº 8

Avaliación

Descrición

Parabéns! Chegou vostede ao final da secuencia de intervención!

Esta sesión será o momento no que avaliar que tal saíu a actividade e, de paso, facer repaso do conxunto do proxecto.

Mais, sobre todo, esta sesión ten que servir para celebrar o traballo desenvolvido, poñendo en valor o esforzo de seguir a secuencia de intervención e organizar a actividade.

Teña tamén en conta que esta pode ser tamén a derradeira sesión co grupo, polo de agora. A despedida será tan importante como o primeiro contacto para buscar a continuidade do proxecto nos próximos meses.

Obxectivos

- Avaliar a actividade realizada e o proxecto no seu conxunto.
- Celebrar o traballo desenvolvido, poñendo en valor o esforzo e as aprendizaxes adquiridas.
- Despedirse do grupo da mellor maneira posíbel.

Materiais

- Guión avaliación.
- Ficha caracterización.
- Panel de evolución.

ATENCIÓN! Se non se fixo antes, é importante nesta sesión contar cun panel de evolución que reflecta o traballo desenvolvido. Se ademais lle engadimos fotos de cada unha das sesións, poderá converterse nun pequeno “agasallo” motivador para o grupo.

Claves didácticas

Conceptos clave: avaliación, celebración, despedida.

Competencias e valores: participación, celebración, empatía.

Referencias e recursos adicionais

Non son necesarias.

Desenvolvemento

Paso 1: repaso da actividade

Posto que non debería deixarse moito tempo entre a realización da actividade e a súa avaliación, é de supoñer que a vivencia estea “fresca” e que, simplemente cunha pregunta xeral (como vos pareceu que saíu a actividade?), comecen as intervencións das participantes.

En caso de que pasara moito tempo ou o grupo non sexa moi participativo, é recomendábel levar preparada unha pequena batería de preguntas (axúntase un guión de avaliación para esta sesión) ou mesmo interpelar directamente a algunhas das participantes para coñecer a súa opinión.

Segue a buscarse un formato o máis achegado á conversa informal, intervindo unicamente para dar palabras ou equilibrar as intervencións para coñecer a opinión de todas/os.

Paso 2: repaso das sesións de traballo

Coa mesma dinámica iniciada co paso 1, neste segundo ampliaremos a reflexión grupal ao conxunto do proxecto, buscando identificar que cousas funcionaron mellor e peor.

Para máis detalle, pode consultar o guión de avaliación que se axunta.

Paso 3: celebración e despedida

Anime ao grupo a “pechar” o proceso dun xeito informal. Rematar cuns petiscos ou cun visionado de fotos das sesións de traballo e a actividade poden ser bos catalizadores para unha sesión distendida que deixe bo sabor de boca ás participantes.

Suxestións

Se houbo algún problema no deseño da actividade, é recomendábel evidenciar os obxectivos que se fixaron con ela (falar de cambio climático e chegar á comunidade) na avaliación. Se algún deles non se cumpriu, analizar o por que deste incumprimento pode ser a maior aprendizaxe do proxecto

Deixe tempo para a celebración e a conversa distendida. Se as participantes do grupo queren, poderá facer unha avaliación personalizada coa que recoller información máis detallada (o guión de avaliación que se axunta está deseñado para este formato).

Preguntas frecuentes

E se non son capaz de quedar co grupo despois da actividade?

En ocasións, o grupo, despois de realizar a actividade, perde o interese no proxecto e é remiso a fixar unha nova xuntanza na que avaliar a actividade e o proceso. Se despois de moito insistir non consegue quedar co grupo, realice cando menos, algunha avaliación individual ou mesmo por parellas.

